

Ciało widzące, ciało widziane. Jak obraz osadza byt w rzeczywistości

Natalia Szostak

Akademia Sztuki w Szczecinie

ORCID: 0000-0002-4896-6782

Abstract

A Body That Sees, a Body That Is Seen. How an Image Places a Being in Reality

The starting point for the issues discussed in the article is a visual quotation, an original drawing entitled „A Body That Sees, a Body That Is Seen” The description of the content of the image, considering the material and technique of execution, constitutes the interpretative core of the themes discussed in the text. The main subject of considerations focuses on the relationship between the physical body and its double in the broadly understood space of art. The essay is divided into three equal parts titled: Alienation, Organism, Image. The first part highlights the phenomenon of alienation and the growing distance between the human subject and her body, which is key to the issues discussed. The status of the biological organism in the technologically advancing realities of everyday life is developed in the second part. The last part concerns the visual dimension of existence and the meaning of the image in relation to the embodied experience of reality. These issues are considered from a purely subjective perspective,

Natalia Szostak, dr; autorka prac z pogranicza tradycyjnych technik plastycznych, nowych mediów, działania w przestrzeni i tekstu. Adiunkt na Wydziale Grafiki szczecińskiej Akademii Sztuki, gdzie prowadzi autorską Pracownię Koncepcji Obrazu. Absolwentka Uniwersytetu Stanowego San Francisco w Kalifornii (lic. Malarstwo i Rysunek), Akademii Sztuki w Szczecinie (mgr Grafika) oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dr Malarstwo i Rysunek); dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin oraz stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; nakładem TAIWPN Universitas ukazała się jej publikacja monograficzna pt. *Materia doświadczenia i obraz*; jej działalność dodatkowo obejmuje aktywność kuratorską, uczestnictwo w rezydencjach i kolaboracjach artystycznych, projektach *community arts* i konferencjach naukowych.

natalia.szostak@akademiasztuki.eu
nataliaszostak.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

based on one's own artistic practice, expanded by the reading on the subject and finding confirmation of personal premonitions and intuitions. The text's convention reflects the author's creative interest and is constructed similarly to art images: it formulates questions, suggests potential meanings, but does not provide final answers.

Key words: body, subject, image, visual art, contemporary art, reality

*Coś bardzo dziwnego dzieje się w ostatnich dziesięcioleciach
z samym ucieleśnieniem, z poczuciem bycia istotą cielesną.*
Rebecca Solnit (Solnit 2012: 377)

Wprowadzenie

Kawałek szaro-białej ceraty o wymiarach 173 x 140 cm pokrytej teksturowym ornamentem przypominającym deseń tapety pokojowej. Na jego tle dwie delikatnie zarysowane ołówkiem sylwety tej samej osoby: w profilu i *en face*. Przedstawienie jest linearne, w środku puste, z wyjątkiem obu twarzy, które wydobywają się z płaskiej powierzchni za sprawą iluzji światłocienia. Z oczu jednej z nich, ze środka jej źrenic, wychodzą dwie złote nitki opadające swobodnie w dół. Podwójny autoportret w skali zbliżonej do rzeczywistych rozmiarów ciała, eksponuje podstawową, podporządkowaną oku dychotomię: ciało widzące i ciało widziane. Dwie rozbieżne rzeczywistości.

Alienacja

Rozpad ludzkiego podmiotu na ciało i wizerunek czy atrapę ciała i pustą ikonę wpływa na zaburzone poczucie rzeczywistości istnienia we współczesnym świecie. Niezmieniony od setek tysięcy lat, w pełni zależny od swojego naturalnego środowiska człowiek częściej korzysta dziś z cyfrowych awatarów, rzadziej identyfikując się z czysto fizycznym bytem, którym jest nieprzerwanie od urodzenia. Obecnie funkcjonuje on bowiem w codzienności podporządkowanej arbitralnym scenariuszom nowych technologii, homogenizującym dyrektywom kultury popularnej, na wiecznym przyspieszeniu, bez możliwości włączenia pauzy, by móc rozpatrzyć mniej opresyjną alternatywę i jednocześnie

przetrwąć. Marek Beylin w książce o sztuce Aliny Szapocznikow, prekursorce czysto cielesnego podejścia do tradycyjnej rzeźby, zarysowuje skalę postępującego wyalienowania w słowach:

przemoc poniżonych, rewolucje [...] byłyby i tak niesymetryczną odpowiedzią na przemoc powszechniejszą, za to bardziej skrytą, jaką niesie kapitalizm, odbierający ludziom podmiotowość, zdolność widzenia rzeczywistości oraz jej zmieniania. I pozbywający ich szans na zakorzenienie się w świecie przez instalowanie społeczeństwa permanentnego spektaklu, które narzuca ułudy w miejsce rzeczywistości (Beylin 2015: 169-170).

Elektroniczny ekran, przez który oglądamy rzeczywistość, rozregulowuje nas do tego stopnia, że nie udaje nam się ulokować w żadnym realnie istniejącym miejscu ani czasie. Jesteśmy wszędzie i nigdzie jednocześnie. Amerykańska eseistka i działaczka feministyczna, Rebecca Solnit, wskazuje na leżący u podstawy tego stanu rzeczy paradoks. „Tymczasem czujące, oddychające, żyjące, poruszające się ciało samo w sobie można uznać za formę pierwotnego doświadczenia natury: nowe technologie i nowe przestrzenie mogą powodować wyobcowanie nie tylko od przestrzeni, lecz także od ciała” (Solnit 2018: 378). Jej zdaniem odpowiedzialny jest za to wszystko szerszy, daleko sięgający czynnik historyczny, czyli „postindustrialny, ponowoczesny zanik przestrzeni, czasu i cielesności” (Solnit 2018: 394). W tej diagnozie wtóruje jej polska filozofka i feministka Jolanta Brach-Czaina, która zauważa, że „żyjemy w cywilizacji ciała zdegradowanego, co zawdzięczamy postępowi naukowemu i technologicznemu oraz kulturze masowej” (Brach-Czaina 2023: 138).

Jednak świat przyrody, do którego w różnym stopniu dystansujemy się od czasów rewolucji przemysłowej, wciąż do nas przylega. Robi to naturalnie, siłą fizyczno-chemicznego imperatywu, który trwa i trwa, chociaż nasza domniemana wiedza o tym, jak to działa, wciąż ewoluje. Przyrodnik, artysta i pisarz Lech Wilczek zarysowuje tę przestrzeń w słowach:

Żyjemy otoczeni przez gwiazdy, których odległości od nas i od siebie nawzajem nie znamy; we wszechświecie, którego wieku nie potrafimy dokładnie obliczyć; wypełnionym przez materię, której nie potrafimy zidentyfikować; funkcjonującym zgodnie z prawami przyrody, które nie w pełni rozumiemy (Wilczek 2023: 276-277).

I nawet to osłabione, poddane sztucznym, zewnętrznym manipulacjom ciało, podlega prawom na wzór niewidzialnej, powszechnej siły grawitacji, która przyciąga wszystkie znajdujące się na powierzchni Ziemi organizmy

i przedmioty w kierunku swojego wnętrza. Pod względem fizycznym nie mamy prawa się zgubić.

[...] czasu i przestrzeni doświadczamy w dużej mierze nieświadomie. Nie są to kategorie, które moglibyśmy określić jako zewnętrzne bądź obiektywne. Nasze poczucie przestrzeni wynika z tego, że możemy się poruszać, poczucie czasu zaś bierze się stąd, że jako istoty biologiczne ulegamy różnym zmiennym stanom. Czas nie jest więc niczym innym niż przepływem tych zmian. [...] miejsce jako aspekt przestrzeni jest pauzą w czasie, jest chwilowym zatrzymaniem się naszej percepcji na konfiguracji obiektów. Jest ono w odróżnieniu od czasu, pojęciem statycznym (Woolf 2003: 193).

Tę wciąż w pełni ucieleśnioną wizję czasoprzestrzeni zakresliła Virginia Woolf na stronach powieści *Pani Dalloway*, niemal w całości skrojonej z sensualno-koncepcyjnej zawartości umysłu swej bohaterki. Niematerialne przenika się z materialnym. Tu, na Ziemi, buduje nas ta sama, niemal pusta cząsteczką, jak i wszystko poza nią, o czym wiemy. Mające swe źródło w biochemicznej otulinie kosmosu, inherentne zespolenie człowieka ze środowiskiem, jest także gwarancją ich wzajemnej przynależności. Ma ono rację bytu pomimo gwałtownych przeobrażeń egzystencji, napływu nowoczesnych technologii i wzrastającego znaczenia tzw. sztucznej inteligencji. Przesłanie brytyjskiego filozofa i mówcy Alana Watts'a pozostaje aktualne: „my nie przychodzimy na ten świat, my wyłaniamy się z niego, tak jak liście z drzewa. Każda jednostka jest przejawem całości królestwa natury: unikalnym aktem całego wszechświata [*We do not 'come into' this world; we come out of it, as leaves from a tree. As the ocean 'waves,' the universe 'peoples.'* Every individual is an expression of the whole realm of nature, a unique action of the total universe]” (Granice.pl 2024: par. 6).

Fizjologiczne ciało człowieka pozostaje w układzie zależności ze swoim otoczeniem, które warunkuje jego status. Ono wciąż bezwzględnie podlega przyrodzie. Natomiast równolegle się dokonujące zmiany umysłowo-świadomościowe powodują, że czysto fizyczny byt jawi się jako archaiczny. Prześladuje nas wizja nieuchronnie nadciągających transformacji. Hipotezy na temat potencjalnych skutków naszych ingerencji w tkankę technologiczną mrożą krew w żyłach (The Diary of a CEO 2023: 01:07:58-01:18:25). Zdajemy sobie sprawę, że ludzkie życie na Ziemi ulega nieodwracalnym przeobrażeniom. Czynniki postępu powoduje, że nasze myślenie o ciele, podmiocie, ludzkiej tożsamości, wykracza poza swoją psychofizyczną ramę. Osiągalne wydaje się to, co jeszcze niedawno uchodziło za fantastykę. Ów zwrot mentalny pociąga za sobą zmiany w podejściu do szeregu kwestii dotyczących ludzkiego ciała i jego przyszłości.

Dokonania w dziedzinie medycyny, które pojawiły się wraz z rozwojem techniki transplantacyjnej, umożliwiają wymianę organów pomiędzy osobnikami ludzkimi i nieludzkimi. Zmiany te powodują, że organizm po takim zabiegu nie jest już tym samym. Jak pisze Brach-Czaina, ciała „stają się anonimowe, tracą cechę obiektu swoistego, niepowtarzalnego, cechę osobistej wartości, która nie może być zamieniona na nic innego. Wartość naszego własnego ciała zostaje pomniejszona, ono nie jest już czymś jedynym i osobistym” (Brach-Czaina 2023: 141). To jeden ze sposobów, w jaki współczesne prawo i medycyna zawłaszczają zarówno żywe, jak i martwe organizmy. W efekcie „następuje rozerwanie całości osoba-ciało i jednocześnie degradacja ciała, które przestaje być wartością jako swoista całość tożsama z człowiekiem” (Brach-Czaina 2023: 140-141). Powstaje zatem pytanie, czy stajemy się zdalnie sterowanymi białkowymi robotami, „a ewolucja to tylko sterowana, rozciągnięta w czasie produkcja coraz doskonalszych robotów” (Wilczek 2023: 276)?

Jedność, którą zwykliśmy kojarzyć z człowiekiem i jego organizmem, już w swej genezie przejawia skłonność do rozpadu. Z psychologicznego punktu widzenia jeszcze na wczesnym etapie życia wrażenie nieskoordynowania członków, z którym trudno się utożsamić zamkniętemu w ciele podmiotowi, rozbudza trwogę o własną niekompletność. Dopiero poprzez obraz możemy doznać otuchy. Zapośredniczone, lustrzane odbicie ciała jednoczy rozczłonkowane w naszym umyśle fragmenty. „Identyfikacja z obrazem ciała to identyfikacja z całościującą *Gestalt*, w której podmiot antycypuje swoją jedność – jedność, unifikację jego pokawałkowanego ciała. Tym samym ta jednościująca forma staje się pierwszą formą ideału” (Tyranowski 2020). Postrzegany okiem zewnętrzny ideał przyczynia się do doświadczenia auto-alienacji, które dokonuje się w dystansie dzielącym nasze ciało i jego zapośredniczony wizerunek. Nigdy nie widzimy siebie w całości, obraz chwilowo wypełnia ten brak, ale jednocześnie przyzwyczajają do myśli, że skoro on sam wydarza się poza nami, równocześnie wymyka się spod naszej kontroli. Monika Bakke w zjawisku tym upatruje źródła trwałego rozszczepienia jednostki: „Ego zatem tworzy się w procesie alienacji, gdy to, co własne, brane jest jako inne, powodując swoisty autodystans. Odtąd podmiot pozostaje już zawsze rozbity na podmiot i przedmiot, gdyż część jego samego staje się przedmiotem jego pożądania” (Bakke 2000: 18).

Efekt lustrzanego odbicia powoduje rozpad wewnętrznego „ja”, które w konfrontacji z innym, niezależnym obserwatorem, generuje kolejne odbicia. Zewnętrznie jesteśmy bowiem natychmiastowo dostępni wzrokowo. W obcych oczach obraz pojedynczego człowieka zwielokrotnia się bez końca. Kaskada podobizn potęguje dystans do realnie istniejącego oryginału. Siła podmiotu słabnie w oglądającej go źrenicy. To anonimowe oko rozrasta się

do rozmiarów gigantycznego gabinetu luster: „ten punkt obserwacji świata i miejsce doświadczania świata, którym sami jesteśmy, współczesna cywilizacja (kultura) stara się unicestwić, zamieniając go w rozproszone punkty obserwacyjne skierowanych na nas zewnętrznych oczu tłumu czy społeczeństwa masowego” (Brach-Czaina 2023: 144).

Ukonstytuowany kulturowo prymat widoku bytu nad jego istotą powoduje, że ten ostatni odrealnia się, funkcjonuje umownie, podczas gdy wizualna fikcja na jego temat błyskawicznie go zastępuje. „Ciało traktowane jest tak, jakby było nieczułą zewnętrzną powierzchnią. Rzeźbą. Pokrowcem. Nadmuchanym balonem. Modelem ulepionym z masy plastycznej” (Brach-Czaina 2023: 145). Tym samym żywa, czująca jednostka zatracza kontakt ze swoim centrum, wzniesionym na fundamencie całości doświadczenia i osobistej historii, które ukształtowały jej tożsamość. „Cenione jest ciało, które widać, a nie ciało, które coś czuje. Jest to ciało dla innych, a nie dla siebie: do oglądania, do pobierania części” (Brach-Czaina 2023: 139). Systematycznie odzierany z autentycznych doznań organizm i powiązana z nim osoba, choć w pełni zanurzony w świecie, egzystuje fantomowo, nieomal bezcieleśnie.

Organizm

Niezwykły to paradoks i pełna sprzeczności podwalina współczesnej ziemskiej egzystencji, że człowiek w swej chemicznej strukturze odzwierciedlający skład wszechświata, jednocześnie opiera się „mięsności”, która w tak bezpośredni sposób urealnia jego istnienie. Wciąż od nowa musimy sobie przypominać oczywisty fakt biologicznego uczestnictwa w uporządkowanym cyklicznie „teatrze wielkiego ciała” (Tokarczuk 2007: 323), które „żyje, ma miliony cech i jakości, tak, że wszystko się w nim zawiera i nie ma nic, co mogłoby być spoza, każda śmierć jest częścią życia i, w pewnym sensie – nie ma śmierci” (Tokarczuk 2007: 323). Zdarza się, że dopiero fizyczny ból uprzytomnia nam, że pod naszą skórą ukrywa się jeszcze równie tajemnicza, wewnętrzna przyroda, o której w *Błonach umysłu* pisała Jolanta Brach-Czaina: „Nasza jest ciemność, płynność, miękkie, organiczne akweny. Napęczniałe krwią żyły, wypełnione cieczami pęcherze i komórki tkanek – wewnętrzne wędrówki, przeciskanie się, przesączanie, skapywanie” (Brach-Czaina 2022: 156). Jest to wiedza niewygodna, budząca popłoch, nawet wstręt, bo mówi o strefie dla nas samych niedostępnej i całkowicie pozbawionej nadzoru.

Takimi są właśnie płyny ciała, bezkształtne, lepkie, nieprzeźroczyste, słowem, nieczyste. Zaburzają one porządek kontrolowany przez świadomość, są pierwotne i niezbędne. Świadczą o tym, że ciało żyje, że jest organizmem, że zachowuje

wymianę ze swoim otoczeniem, choć w jakimś stopniu jednocześnie zaburza porządek własnej tożsamości (Bakke 2000: 92).

Kultura zachodnia odzwyczaiła nas od myśli holistycznej i z reguły trudno jest nam pogodzić fizyczny, psychiczny i duchowy aspekt w jeden, samowystarczalny byt. Jednak, jak zauważa Rebecca Solnit:

Każdy człowiek żyje w obydwu tych czasach: jako podmiot polityczny, mieszkaniec tego czy innego miejsca oraz posiadacz umysłu wypełnionego opiniami i przekonaniem, a także jako żywy organizm przyjmujący pokarm, śpiący, wydalający i rozmnażający się, nie mniej efemeryczny niż kwiaty (Solnit 2021: 43).

O ile powiązana z biologią niestałość w każdym z nas potrafi wzbudzić dyskomfort, jest w niej także potencjał regeneracji i siły witalnej, która w akordzie z resztą ożywionego świata przyrody daje poczucie rzeczywistej, elektryzującej przynależności. Alina Szapocznikow ujęła ten szczególnie rodzaj sensualności w słowach: „Mój gest kieruje się w stronę ciała ludzkiego, tej »strefy całkowicie erogennej«, w stronę najbardziej nieokreślonych i najulotniejszych jego odczuć. Sławić nietrwałość w zakamarkach naszego ciała, w śladach naszych kroków po tej ziemi” (Beylin 2015: 196). Konfrontowanie lęku przed naturą pozwala na nowo dostrzec wartość ciała w nią uwikłanego, „kiedy ciało całą swoją powierzchnią i masą uczestniczy w cielesności natury” (Bakke 2000: 105).

Cielesne doświadczanie świata, doświadczenie ucieleśnione czy ucieleśnione postrzeganie koncentruje się na uniwersum doznań wokół zmysłów: węchu, smaku, wzroku, słuchu i dotyku. Za ich pomocą staramy się na różny sposób zrozumieć to, co dzieje się w zasięgu naszego organizmu i jego temperatury. Fizyczny poziom egzystencji poszerza spektrum przyswajania w tej części rzeczywistości, która dostępna jest naszemu aparatowi poznawczemu. „W zmysłach jest coś, co ludzi przyciąga i sprawia, że zdają sobie nagle sprawę z tego, na czym polega pełnia doświadczenia bycia człowiekiem” (Nerenberg 2022: 165). Podejście endogenne, ku wnętrzu i jego wrażeniom, udomawia podmiot, daje mu szansę znalezienia oparcia w żywej, aktywnej tkance organicznej. To ona jest „siedliskiem wszystkich odczuć, myśli, uczuć, marzeń, planów, snów, wspomnień. Nasze funkcjonowanie emocjonalne, intelektualne, duchowe, zakotwiczone jest w materii ciała” (Brach-Czaina 2023: 147). Właśnie tam, w środku, pośród krwi i organów, wytwarzają się i realnie istnieją nasze idee i wyobrażenia. Granica ciała jest także granicą emocji, emigrują one wyłącznie poprzez wybrany, złożony język komunikacji. Choć to wysoce zwodnicze narzędzie, jest niezbędne, aby treści wsobne przekazywać innym. Jak zaznacza Brach-Czaina, wewnętrzny świat emocji jest jedyną, daną nam

bezpośrednio rzeczywistością, która dla innych pozostaje ukryta. „Moje doświadczenie leży poza zasięgiem twojego. Nie widzimy siebie nawzajem. Wszyscy ludzie są dla siebie niewidzialni” (Brach-Czaina 2023: 146).

Języki zobiektywizowane, którymi posługujemy się na co dzień, wielokrotnie już kapitulowały wobec zjawisk i przeżyć niedających się wyrazić werbalnie. Słowo w obliczu surowego doznania bywa wtórne, anemiczne, jałowe. Dojmująca niekomunikowalność doświadczeń prowadzi do poszukiwania innych, bardziej efektywnych form przekazu, które zadziałają bezpośrednio na zmysły. W epoce schizofrenicznego balansowania pomiędzy chronicznymi stanami przebudźcowania i zobojętnienia potrzebujemy tego szczególnie. Tym pilniej, gdy słowo traci wiarygodność, a język zarasta tzw. fałszywą informacją. Eksploracja właściwej metody przekazu w czasach postępującej korozji „prawdy” kieruje nas w stronę tego, co jeszcze odczytujemy jako „prawdziwe”. „Rzeczywiste bowiem w tym kontekście jest ni mniej, ni więcej to, co zamieszkujemy cielesnie” (Solnit 2018: 111).

W przestrzeni sztuki zaowocowało to tzw. zwrotem performatywnym, zanikaniem obiektu sztuki na rzecz działań koncepcyjnych i efemerycznych, wzmożonym zainteresowaniem światem przyrody, organicznością, ludzkim i nieludzkim ciałem, ich relacjami i zależnościami – „sztuka musi być blisko życia, czerpać z niego i orientować się na nie” (Beylin 2015: 171). Szapocznikow jako jedna z pierwszych powojennych artystek wizualnych „odnalazła swój język w »ja« cielesnym, w operacjach na własnym ciele” (Beylin 2015: 238). To przestrzeń, która do dziś pozostaje obszarem intensywnych poszukiwań „realnego” w sztuce, a może pośrednio także w samej egzystencji, która się wymyka, rozmywa, ulatnia. W *Ciele otwartym* Moniki Bakke znajdujemy tego potwierdzenie: „Autentyczności szukać można już tylko w wymiarze prywatnym, w swojej cielesności, która jest przecież najlepszym świadkiem wszystkiego, co dzieje się z podmiotem, bowiem jest podmiotem” (Bakke 2000: 31).

W teorii psychoanalitycznej „strefa realnego jest strefą nieświadomości fundującej podmiotowość; jest ciągle obecna u podstawy, jest swoistym niewyplukiwalnym osadem – trwa” (Bakke 2000: 38). Z natury rzeczy kompletna i całkowita wiedza na temat bytu pozostaje poza naszym zasięgiem. Pragnąc zbliżyć się do niej, schodząc głębiej „w siebie”, sami zanikamy. „Kiedy bowiem jesteśmy świadomym Ja, nie mamy dostępu do nieświadomości, zaś gdy docieramy do niej, to już nie jako my, już bez podmiotowego istnienia, bez możliwości uświadomienia własnej – wyodrębnionej tożsamości” (Bakke 2000: 37). Ciało poza swą policzalną fizyczną manifestacją to także podmiot, sam w sobie nieskończony. Jego zarys może nam się częściowo objawić, podczas gdy jego istota pozostaje zakryta. Sztuka aktualna drążąc to, co niewidzialne, „staje się próbą przejścia na drugą stronę zasłony/ekranu, usiłując dotknąć

tego, co starsze od podmiotu, niereprezentowalne, nie kodowane [sic!] i nie ujęte w ryzy widoku” (Bakke 2000: 65). Wiwisekcja własnego „ja”, potraktowanie ciała jako centralnego tworzywa szeroko rozumianej sztuki, otwiera przestrzeń egzystencjalnego eksperymentu. „Musimy tworzyć siebie jako dzieło sztuki” (Bakke 2000: 137). W nowo rozpoznanej odpowiedzialności za kształt własnego życia czekać może perspektywa „wyzwolenia siebie od siebie”.

Odrzucić zbankrutowane pojęcia i kategorie, by na nowo składać świat. Jest w tym tyleż radykalna, co złudna utopia nowego początku. Ale jest także uprzywilejowanie własnego „ja” czy też „ja” po przejściach, które czerpiąc z własnych traum i wewnętrznych spustoszeń, jako jedyna instancja może oddać stan świata (Beylin 2015: 66).

Ruchome piaski współczesnej rzeczywistości, gdzie nie ma się czego pochwycić ani jak wstrzymać biegu wymazujących pamięć wydarzeń, nie sprzyjają marzeniu o samostanowieniu. „Choć w danym momencie oczywiste, nasze doświadczenie jest ulotne. Zapominamy je. Ulatują z naszej pamięci nie tylko sny, ale i doświadczenia codzienne. Pamiętamy jedynie drobną część naszego życia” (Brach-Czaina 2023: 147). Także w tym impasie maskuje się możliwość. Decyzja o istocie własnej osoby w swej cielesności przeczuwającej stabilność.

Wizerunek

Jak obraz ma się do żywego człowieka i jego pobytu we własnym ciele, które wyznacza granicę jego psychofizycznego świata? Czym jest wobec niego fotografia, zdjęcie rentgenowskie, ilustracja anatomiczna, skan 3D? Wszelka mechaniczna podobizna pozostaje kserem powierzchni, idolem realnego. Szczegółowo rozrysowana rycina w atlasie anatomicznym, wciąż nie wyjaśnia, czym w istocie jest ludzkie ciało. „Ta stosunkowo niewielka żywa przestrzeń jest miejscem, w którym tworzy się i skupia cała aktywność naszego ducha, myśli, uczucia, przeżycia. Tu kumulują się doświadczenia. I powoli znaczą powierzchnię ciała, nadając jej coraz to inny wyraz” (Brach-Czaina 2022: 127-128). Według Jacquesa Lacana fascynacja wizerunkami ludzkiego ciała wynika z pragnienia posiadania stałej i silnej tożsamości. Lecz zdaniem Bakke „podmiotu nie da się już opisywać w kategoriach pewnej jasnej konstrukcji, a raczej jako swego rodzaju stan fluidalny, niekonkretnie ukształtowany i nie do końca uchwytny” (Bakke 2000: 130). Czy sztuka zna metodę obrazowania zdolną ukazać tę efemerydę?

Skoro charakteryzujący się „podwyższoną ruchliwością” ponowoczesny podmiot swą żywiołową naturą wyraża potrzebę ciągłego transformowania się, tym ważniejsze staje się pytanie o jego tożsamość, która również zdaniem

Zygmunta Baumana, „wyrasta z odczucia chybotliwości istnienia, jego »manipulowalności«, »niedookreślenia«, niepewności i nieostateczności wszelkich form, jakie przybrał” (Bakke 2000: 130). Jeśli człowiek nie jest już „konstruktem liniowo rozwijającym się w czasie” (Bakke 2000: 131), bywa sobą i kimś innym jednocześnie, zwielokrotnia się i dzieli; zatracając cechy własne, nabiera cech wspólnych, bowiem:

[...] wszystko, co najbardziej sekretne we mnie, przechodzi w tę twarz, płaską i zamkniętą istność, której domyślać się kazało mi już moje odbicie w wodzie. Lustrzany fantom wywleka moją cielesność na zewnątrz, tym samym wszystko, co niewidzialnego w moim ciele, może obsadzić widziane przeze mnie inne ciała. Od tej chwili moje ciało zawiera może w sobie wycinki pobrane z ciała innych. W taki sam sposób, w jaki przechodzi w nie moja substancja; człowiek jest zwierciadłem człowieka (Bakke 2000:135).

W przyznaniu się do iluzyjności ego dojrzenia być może siła autotransgresji. A w świecie wyzbytym tradycji rytuału przejścia, pasem transmisyjnym tego procesu ponownie staje się sztuka? Alina Szapocznikow mówiła o swych działaniach w przestrzeni rzeźby jako o „zapisie zanikania” (Beylin 2015: 109). Powstające na jej oczach i za sprawą pracy jej dłoni materialne dzieło według niej paradoksalnie dokumentowało brak i nieobecność. Fakt bezpośredniego dotykania materiału palcami, manipulowania nim, był kluczowym dla doznawanego w trakcie tworzenia „uczucia przekazywania siebie rzeźbie” (Beylin 2015: 139). Czynniki wizualny błędnie wobec wrażeń czysto haptycznych. „Dotyk wiąże się z bezpośredniością kontaktu z tym, co tu i teraz, nie popada także w pułapkę chęci uchwycenia całości, jest fragmentaryczny, ale za to bliższy prawdy. Dotyk nigdy nie wykracza poza swoje teraz” (Bakke 2000: 85). Dopiero wydobyty własnym wysiłkiem materialny kształt służył Alinie do zmagania się ze światem. W liście pisanym ze szpitala, w trakcie zagrażającej życiu choroby, stwierdziła: „Bo to najbliższe realnego – obrazy” (Jakubowska & Szostkowska-Beylin 2016: 109). Bakke pisze:

Musimy przyzwyczać się do myślenia, że każde widzialne jest wykrawane w dotykany, że każdy byt dotykany jest w pewien sposób przyobiecany widzialności. Skoro to samo ciało widzi i dotyka, to widzialne i dotykane należą do tego samego świata. Istnieje podwójne i krzyżujące się przechodzenie widzialnego w dotykane i dotykane w widzialne, obie mapy są kompletne, a przecież nie zlewają się ze sobą (Bakke 2000: 89).

Zatem wartości oparte na pozornym przeciwieństwie nie zagrażają sobie nawzajem. Choć między podmiotem a przedmiotem spojrzenia rozgrywa się

wieczna walka o władzę, rywalizacja ta utrzymuje niezbędne dla ich współistnienia napięcie. Energia powstająca na splocie pozornie antynomicznych właściwości nie jest destrukcyjna, ma ładunek dodatni. „Istota prawdy polega więc na prawdzie istoczenia się, a prawda i nie-prawda, jak odkryte i zakryte, nie są przeciwieństwami w prostym rozumieniu, ale raczej wzajemnie się przenikając, dopełniają się” (Bakke 2000: 127). Podobnie ciało – zakrywając podmiot jednocześnie go ucieleśnia – powołuje, czy właśnie **odkrywa** jego rzeczywisty obraz. Uświadomienie sobie i podjęcie próby unaocznienia tej, wydawałoby się, wewnętrznie sprzecznej rzeczywistości inicjuje dzieło **odzyskiwania świata**.

Poprzez znajdujące się w punkcie granicznym rzeczywistości ciało – na styku tego, co we mnie i tego, co poza mną – dokonuje się cięcie – naturalne miejsce ujścia obrazu. Uwolniona treść, jak krew, zasila jego tkankę. Szapoczników w swych listach dzieliła się pokrewną refleksją „[...] i to chyba jest to rozerwane serce, które nie zarasta i nie goi się, i dlatego musi z niego odciekać (ropa i krew), bo inaczej, jak każda zapchana rana, boli. [...] Z ropy i krwi z rozerwanego serca trzeba modelować” (Beylin 2015: 134-135). Do pewnego stopnia biologiczna zdaje się relacja ciała i obrazu. Wciąż na nowo domagająca się urzeczywistnienia reprezentacja jest niczym bez ciała, które należy do wiecznie żywego środowiska, choć samo w sobie – ciało – jest skończone. Materia organiczna niczym pępowina generuje łańcuch wzajemnych zależności, żywiąc i uśmiercając jego poszczególne ogniwa. Znajdujące się w centrum układu *ciało otwarte* „(umierające-rodzące-rodzone) nie jest wyraźnie odgraniczone od świata: jest uwikłane w świecie, przemieszane ze zwierzętami i rzeczami. Jest kosmiczne, obrazuje cały świat materialno-cieleśny, z wszystkimi jego elementami i żywiołami” (Bakke 2000:108).

Ciało doświadczające siebie pośród oddziaływania innych organizmów uwrażliwia się na realia pokrewieństwa i przynależności, które weryfikują jego wcześniejsze przekonania. Ciało ludzkie nie jest suwerenne, wyizolowane, osobne. W wymiarze fizycznym, poprzez podstawowe czynności życiowe, podlega ciągłej wymianie ze swoim otoczeniem. Na poziomie psychicznym słabnie myślenie o dystansie i różnicy. Ja, człowiek, pragnę „określić swoją tożsamość w relacji ze światem, od którego otrzymuję wzmocnienie i o który się poszerzam przez ten czas, kiedy jestem. My się przenikamy, rozdzielamy, łączymy. Jesteśmy procesem: ja i świat” (Brach-Czaina 2022: 8). Równoległym przekształceniom ulega wyobrażenie o powłoce, w której przebywa moja osoba. I ona, w poszczególnych miejscach otwarta, łatwo przenikalna, pozostaje podatna na uwarunkowania zewnętrzne. W nowo ustanowionym pejzażu, układy: kostny, mięśniowy, nerwowy i krwionośny zdają się przekraczać barierę skóry. Różnorodne struktury zlewają się w jeden żywy wzór. Ciało osoby wlewa się w ciało świata.

Zdaniem Brach-Czainy, jako cywilizacja dotarliśmy do momentu, w którym kontynuacja myśli antropocentrycznej nie ma racji bytu. Jednocześnie widzi w tym okazję do porzucenia egocentrycznego oglądu rzeczywistości i „rozpoznania się w sferze cielesności poszerzonej, [...] otwartej, dynamicznej” (Brach-Czaina 2023: 148, 160). Jej przeczucia znajdują swoje odzwierciedlenie w teorii Nowego Materializmu. Dla szkicowo zakreślonego przez nas obrazu cielesności wyjątkowo rezonuje zjawisko opatrzone terminem „zoë”. W tym kontekście odnosi się ono bowiem do nieskończonej witalności życia jako procesu ciągłego stawania się, a także do transwersalnej formy podmiotowości i „transindywidualności” (Radio Kapitał 2019). „Owa rozproszona, lecz wciąż ugruntowana pozycja podmiotu osiąga podwójny cel: krytykuje indywidualizm oraz wspiera pojęcie podmiotowości w sensie jakościowego, transwersalnego i zorientowanego na grupę sprawstwa” (Braidotti 2018: 7). Paradoksalnie, posługując się własnym ciałem jako narzędziem badawczym w plastycznej przestrzeni sztuki i życia, na hipotetycznej granicy między naturą i kulturą, okazuje się, że „zoë”, owo życie przestaje być przedmiotem rozważań, zyskuje status omni-podmiotu. Ciało i rodząca je matka – czasoprzestrzeń – stanowią pojedyncze kontinuum przestrzennie i czasowo zorganizowanej materii, która wiecznie się odradza.

Na ile ugruntowany i sprawczy podmiot ludzki jest w istocie, możemy zaobserwować przyglądając się tłu, czyli wszystkiemu temu, co go uzupełnia, lecz nim nie jest. Człowiek w relacji z otoczeniem wciąż podlega regułom rywalizacji panującym w środowisku naturalnym. Przestrzeń, w której występuje, uczy osobniki ją zamieszkujące, że wszyscy bez wyjątku rywalizujemy o zasoby i przetrwanie. Ciekawe w tym kontekście jest zjawisko, psychastenii, które przywołuje w swej książce Bakke, polegające na zaburzeniu relacji między podmiotem i przestrzenią, w której przebywa. „Człowiek traci orientację, bowiem wyróżnia się, a zatem wtapia się w przestrzeń – we własne tło” (Bakke 2000: 61-62). Mamy tu do czynienia z rodzajem mimikry, którą Bakke identyfikuje jako efekt uwodzenia przez przestrzeń, która występuje tu w roli drapieżnika. „Wówczas podmiot traci tożsamość, staje się po prostu podobny, czyli następuje depersonalizacja poprzez asymilację z przestrzenią” (Bakke 2000: 62). W tak nakreślonej sytuacji zasadnicze zdaje się pytanie o konsekwencje nabytego podobieństwa, czy stanowi ono źródło zagrożenia, czy raczej składa obietnicę uwolnienia. „Podmiot stanowi w takich wypadkach jedność z przestrzenią, którą się staje, a zatem nabiera wymiaru totalnego, czyli wymiaru pełni używając słów Lacana, »braku braku«” (Bakke 2000: 62-63).

Podsumowanie

Sensoryczny świat, który w formie monochromatycznej faktury przenika przedstawione w zarysie ciała: *widzące* i *widziane*, buduje z nimi jednię, zespolenie, osobisty *umwelt*, wycinek wszechświata. Regularnie powtórzony ornament neutralizuje cechy szczególne zarówno postaci, jak i jej środowiska. Zachodząc na obszar pustego obrysu ciał, wypełnia je sobą, zakrywa tłem. „W ten sposób [ciało – NSZ] staje się przezroczyste, pozwalając docierać do tego, co było do tej pory niewidoczne, zakryte, czyli do tego pokładu, gdzie nie ma jeszcze różnicy” (Bakke 2000: 131). Obraz będący zapisem tego zdarzenia sam staje się wzorem, równaniem i nierównością; algorytmem, który dopełnia się w swej wewnętrznie sprzecznej rzeczywistości. Na licu obrazu dzieje się niemożliwe: „rzeczy zjawiają się mocą swego znikania” (Bakke 2000: 135).

Źródła cytowań

- BAKKE, MONIKA (2000), *Ciało otwarte: filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- BEYLIN, MAREK (2015), *Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow*, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- BRACH-CZAINA, JOLANTA (2022), *Błony umysłu*, Warszawa: Wydawnictwo Dowody.
- BRACH-CZAINA, JOLANTA (2023), *Rzeczywistość komponowana*, Warszawa: Wydawnictwo Dowody.
- SOLNIT, REBECCA (2018), *Zew włóczęgi*, przekł. Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- SOLNIT, REBECCA (2021), *Róże Orwella*, przekł. Dawid Czech, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- TOKARCZUK, OLGA (2007), *Bieguni*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- WILCZEK, LECH (2023), *Moje życie z Simoną Kossak*, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
- WOOLF, VIRGINIA (2003), *Pani Dalloway*, przekł. Krystyna Tarnowska, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- NERENBERG, JENARA (2022), *Neuroróżnorodne*, przekł. Katarzyna Byłów, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- JAKUBOWSKA, AGATA, SZOSTKOWSKA-BEYLIN KATARZYNA red. (2012), *Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948-1971*, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
- BRAIDOTTI, ROSI (2018), 'Polityka życia jako bios-zoe', przekł. Igor Holewiński *Machina Myśli*, online: https://machinamyсли.org/wp-content/uploads/2019/01/Braidotti_Bios-zoe.pdf [dostęp: 28.09.2024].
- TYRANOWSKI, RAFAŁ (2020), 'Wprowadzenie do lektury trzeciego Seminarium Jacques'a Lacana pt. *Psychozy*', online: <https://jlacan.org/wp-content/uploads/2020/05/Rafa-Tyranowski-Wprowadzenie-do-III-Seminarium.pdf> [dostęp: 28.09.2024].
- GRANICE.PL (2024), 'Cytat', online: <https://www.granice.pl/cytat/94541> [dostęp: 28.09.2024].
- THE DIARY OF A CEO (2023), '@TheDiaryOfACEO, 'Ex-Google Officer Finally Speaks Out On The Dangers Of AI!', online: <https://www.youtube.com/watch?v=bk-nQ7HF6k4&t=163s> [dostęp: 28.09.2024].
- RADIO KAPITAŁ (2019), 'Materie #1 Feministyczny nowy materializm', online: <https://www.mixcloud.com/radiokapital/radio-kapita%C5%82-materie-1-feministyczny-nowy-materializm-2019-08-31/> [dostęp: 28.09.2024].